

Др Предраг Н. Цветковић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 340.13:[004.4'234:621.394.67
UDK: 004.421:34
DOI: 10.5281/zenodo.14235954

ПРЕТВАРАЊЕ НОРМЕ У ПРОГРАМСКИ КОД: УЛОГА НАЧЕЛА „ДИГИТАЛНЕ СПРЕМНОСТИ”**

Апстракт: Суштина примене принципа дигиталне спремности је да обезбеди да текстуалне формулације прописа буду преведене у форму разумљиву програмерима. Кључни циљ је да норма у писаној форми и програмски код имају исто значење: верзија правне норме у форми кода се сматра аутентичном и са правном снагом једнаком оној коју има верзија у писаном тексту. Нису сва правила једнако подобна за дефинисање у форми програмског кода. Наредбодавна правила, будући недвосмислена и без терета додатних тумачења посебно су подобна да буду предмет програмирања. Реч је о правилима у бинарној форми: понашање је или дозвољено или није. Перспектива примене принципа дигиталне спремности је у његовој примени на правила која могу да буду трансформисана у код на начин да рачунару преносе информацију о циљу норме (коју су писали људи за људе), а не обрнуто.

Кључне речи: дигитална спремност, „Better Regulation”, „Право као код”.

1. Увод

Дигитализација мења карактеристике општег друштвеног оквира, па самим тим и права. Наведени трансформативни процес у правном контексту условљава питање улоге правних принципа: наиме, они својом формом и суштином опредељују досег могућности да се право претвори

* peri@prafak.ni.ac.rs, [ORCID ID 0000 0001 8505 446X](https://orcid.org/0000-0001-8505-446X)

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-65/2024-03/200120 од 05.02.2024. године.

у дигитални формат. Време и контекст условили су артикулацију принципа чији је циљ дефинисање смерница за претварање правне норме у формат читљив за програмере. Пример ових принципа је начело „дигиталне спремности“ (е. “*Digital readiness nrincinle*”).

Суштина примене принципа дигиталне спремности је да обезбеди да текстуалне формулације прописа буду преведене у форму разумљиву програмерима. Кључни циљ је да норма у писаној форми и програмски код имају исто значење: верзија правне норме у форми кода се сматра аутентичном и са правном снагом једнаком оној коју има верзија у писаном тексту.

Темељне претпоставке правне политике која стоји иза примене начела дигиталне спремности су следеће:

- дигитални карактер;
- интероперабилност, (да буде релевантна и применљива без обзира на технолошке карактеристике коришћених информатичких система да уважава технолшку неутралност),
- да буде оријентисана на примену не само у садашњости, већ и *de lege ferenda*.

Приступ дигиталне спремности, базиран на горе наведеној правној политици, јесте да омогући ефикасну и транспарентну трансформацију правног правила у програмски код.

Већ сада се у правној теорији спекулише о генези нове правне дисциплине која има теоријску основу у прагматичном приступу изради прописа и дефинисање методологије и средстава за постизање тог циља.¹ Циљ овог процеса је да се поступак доношења прописа ослободи „папирних“ ланаца и тиме учини ефикасним.²

¹ Helen Xanthaki, “Legislative drafting: a new sub-discipline of law is born”, in *IALS Student Law Review*, Vol. 1, Issue 1, 2013, pp.57-70, стр. 57. Рад доступан на адреси <http://journals.sas.ac.uk/index.php/lawreview/article/download/1706/1642/> на дан 12. 09. 2024. Формулација закона укључује различита “читања” и доприносе различитих професионалаца (адвоката, инжењера, економиста, експерата из законодавних тела). Софтвери који се баве провером стилова, шаблонима и алатима за колаборативно писање предлота закона спадају у информатичке алате који су релевантни за ове задатке.

² Wim J.M. Voermans, Wolmoed Fokkema, Remco van Wijk, “Free the Legislative Process of its Paper Chains: IT-inspired Redesign of The Legislative Procedure Cycle”, in *The Loophole*, January, 2012, стр. 54-73 на страни 58. Рад доступан на адреси https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1855595 на дан 12. 09. 2024. Дигитална решења могу да да користе у управљању кретањима предметима, дигиталној доступности без прекида

У овом контексту, јављају се нова поља преклапања права и програмирања попут:

„легиматике“ која означава коришћење математичких метода у изради прописа;³

LegalTech-а који означава област коришћења савремених информатичких технологија у области права (правној пракси, пре свега; у економском смислу, *LegalTech* је део привреде који повезује технолошко тржиште са тржиштем правних услуга).⁴

2. Примена принципа дигиталне спремности

Принцип дигиталне спремности почива на претпоставци да је правну норму могуће претворити програмски код, тако да верзија у формату програмског језика буде функционално еквивалентна „аналогној“/текстуалној верзији норме. Овај принцип се назива „*Rule as a Code*“. Њиме се предвиђа да законодавац дефинише јединствену кодирану верзију прописа која је доступна јавности и програмерима (а не само државним оргранима) кроз *API* протокол (*Application Programming Interface*).⁵ Очекивани развој био би да се правила формулишу у двоструком формату (аналгоном и дигитализованом-кодираним). Тиме би рачунар могао да „прочита“ и тумачи логику правне норме у формату линије програмског кода.

(24/7), униформно поступање са предметима и виши ниво ефикасности.

³ *Wim J.M. Voermans, Wolmoed Fokkema, Remco van Wijk, op. cit.*, на страни 58.

⁴ *LegalTech* заснован је на: коришћењу предности вештачке интелигенције; напретку у развоју правне теорије која уважава нову технолошку реалност; коришћењу стандардизованих процедура; разумевању правне праксе као пословног подухвата; препознавању потребе да се шире правне импликације коришћења права у правној пракси препознају *ex ante*. Видети: *Monica Palmirani, Fabio Vitali, Willy Van Puymbroeck, Fernando Nubla Durango, Legal drafting in the era of artificial intelligence and digitization. Study commissioned by the EC, Directorate-General for Informatics Solutions for Legislation, Policy & HR, Brussels, 2022*, стр. 16. Рад је доступан на <https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2022-06/Drafting%20legislation%20in%20the%20era%20of%20AI%20and%20digitisation%20%E2%80%93%20study.pdf>, на дан 01. 08. 2024.

⁵ Протокол АПИ састоји се од скупа уобичајених поступака, протокола и програмских алата који се користе у изради софтверских апликација. Коришћење АПИ-ја омогућава програмерима да користите рад других програмера штедећи време и труд који је потребан да се напише неки сложени програм, при чему сви програмери користе исте стандарде. Уместо да се нови програми пишу нови из темеља, надограђује се рад других програмера. Видети: Предраг Цветковић, (2022). Law as program code: Introductory remarks. *Revija Kopaoničke škole prirodnog prava*, 4(2), стр. 75-88.

Нису сва правила једнако подобна за дефинисање у форми програмског кода. Стандардизација и понављање процеса примене (итерације), уз масовну употребу и недвосмисленост (што смањује потребу за додатном интерпретацијом од стране других органа и судова) карактеристике су правила која могу да буду преведена у програмски код. Наредбодавна правила, будући недвосмислена и без терета додатних тумачења посебно су подобна да буду предмет програмирања. Реч је о правилима у бинарној форми: понашање је или дозвољено или није; одређена ситуација је или правно дозвољена или је забрањена.⁶

Перфектно транслатовање уговорне прозе у код је немогуће због разлике у природи програмског и природног језика. Могућа је искључиво функционална конверзија: конвертује се уговор као форма засведочавања споразума у програмску наредбу (алгоритам) која покреће компјутерске операције усмерене на извршење уговорне одредбе. Право као код води претпоставља да текст јесте и право и његова ефективна интерпретација: наиме, оно се дефинише кодом и примењује непосредно без фазе интерпретације у примени.

Уместо питања да ли линија кода одражава текстуално значење уговорне одредбе, кључно је следеће: да ли извршење кода обезбеђује резултат који су стране дефинисале уговором.⁷

Да би се омогућило да норма у форми програмског кода буде извршена, сви елементи односног кода морају да буду идентификовани, као и њихови односи: стога норма која се претвара у код (или која настаје паралелно са кодом) мора бити кохерентна, неконтрадикторна и без сувишних израза, подобна за описивање, идентификовање и поновно дефинисање коришћењем програмског кода.

Горе наведени захтев је инхерентни изазов спровођења принципа дигиталне спремности: он дискрециона правила (правне принципе, стандарде) у највећој мери искључује из поља правила која се могу трансформисати у синтаксу програмског језика. Приступ који је *in favorem* принципа дигиталне спремности (а суштински значи коришћење дискреционих правила-стандарда, правних начела тамо где је то истин-

⁶ Када је реч о уговорима, потенцијални објект кодирања су одредбе које су дељиве у кораке (секвенце) и чија примена даје резултат у бинарној форми. Илустративни пример клаузула подобних за програмирање су одредбе о плаћању: оне могу да се кодирају тако што се функционисање програма услови садржином објективних информација из рачуноводственог/књиговодственог система: тиме се обезбеђује независни параметар испуњења обавезе плаћања.

⁷ Laurence Diver, "Computational legalism and the affordance of delay in law", in *Journal of Cross-disciplinary Research in Computational Law*, 2020, стр. 2-15, на страни 6.

ски потребно) мора да буде подржан кроз дефинисање јавне политике доношења и усвајања прописа у формату који има карактеристику „дигиталне спремности”.⁸

3. Имплементација принципа дигиталне спремности

У контексту превода правне норме у код, фокус аката ЕУ је област јавних услуга (ово је наглашено и Уредби о вештачкој интелигенцији ЕУ).⁹ Јавне услуге (нпр. пријављивање или примање социјалних бенефиција) и правосуђе наведене су као области од интереса које могу имати користи од коришћења система вештачке интелигенције. Штавише, системи вештачке интелигенције који се „(...) користе за одређивање да ли такве бенефиције и услуге треба да се ускрате, смање, укину или потраже од стране власти (...) сматраће се високоризичним као и њихова употреба „(...)”.¹⁰ Неадекватна примена вештачке интелигенције може да наруши основна права грађана (нпр. право на социјалну заштиту, недискриминацију, коришћење правних лекова и слично).

Принцип „дигиталне спремности” препознат је у документима ЕУ којима се уређује област преклапања права и вештачке интелигенције.¹¹ Према релевантним анализама, коришћење дигиталног формата у делиберацијама о садржини прописа све је више заступљено у законодавној пракси.¹² Европска комисија је развила софтвер *LEOS (Legisla-*

⁸ У случају Краљевине Данске, усвојено је правило да се у случају када је могуће да се одређено правно питање уреди дискреционим или “бинарним” правилом, предност даје овом потоњем: тиме је дигитална спремност као рефлексивна дигитална парадигма функционисања правне норме уграђена у сам приступ тела која доносе предлоге прописа. Наведени приступ не значи ни у ком случају елиминисање постојања дискреционих правила: она су доминантна у ситуацијама где се тражи флексибилност регулаторних решења и индивидуализација примене правне норме према околностима конкретног случаја.

⁹ Видети: Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence; документ је доступан на адреси <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> на дан 12. 09. 2024. године.

¹⁰ Видети §58. Преамбуле Уредбе о вештачкој интелигенцији, *ibidem*.

¹¹ У документу Комисије ЕУ *Better regulation: Joining forces to make better laws*, COM/2021/219 final, промовише се начело „дигитализације као стандарда“ (е. „*Digital by default*“). Видети члан 1. ст. 2 алинеја 4. овог документа. Документ је доступан на адреси <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/DOC/?uri=CELEX:52021DC0219> на дан 01. 09. 2024. године.

¹² У 2021. години један од 3 парламента (49% од 116 парламената у 91 држави) је поступао на горе наведени начин. Видети: *Interparliamentary Union, World e-Parliament Report 2020*, стр. 5 и стр. 52. Документ доступан на адреси <https://www.ipu.org/file/12443/>

tion Editing Open Software), који генерише нацрте закона у XML формату¹³, чиме се олакшава уређивање или ревизија законодавних текстова, те одржава „интероперабилност између европских институција“¹⁴.

У последњих двадесет година дошло је до унапређења процеса дигитализације законодавних извора на националном нивоу. Архиве, службени листови и парламенти теже да управљају правним изворима унутар укупних правних извора коришћењем технологија попут база података, XML, RDFmetadata и логичких формула.¹⁵ Овом процесу погодује приступ законодавној пракси ЕУ који се назива „Better Regulation“. Наведени приступ отелотворен је кроз скуп практичних правила којима се обезбеђује да правне норме права ЕУ буду засноване на доказима и резултат транспарентног и инклузивног процеса, те једноставне и усмерене у примени како би се смањиле непотребне препреке за примену. У том смислу, приступ „digital by default“ (претпоставка да ће право морати да буде претворено у дигитални формат) промовисан је ЕУ легислативом као важан алат подршке дигиталној трансформацији.¹⁶ Примери наведених процеса су следећи:

- У Италији, Парламент експериментира са алгоритамским алатом намењеним да олакша формулисање и подношење амандмана. Овај систем омогућава кориснику да директно уређује текст одредбе и добије одговарајући предлог амандмана структуриран у складу са правилима техничке израде законских текстова.¹⁷ Сличну функцију има и програм „Lawmaker“ који се користи у

download на дан 01. 09. 2024. године.

¹³ XML је скраћеница за *Extensible Markup Language*, односно мета језик за означавање (е. *markup*) текстуалних докумената.

¹⁴ LEOS тренутно спроводи пилот пројекат коришћења вештачке интелигенције за откривање образаца дефиниција у правним актима и уобичајених/честих грешака. Видети: <https://joinup.ec.europa.eu/interoperable-europe/leos>.

¹⁵ Monica Palmirani, Fabio Vitali, Willy Van Puymbroeck, Fernando Nubla Durango, *op. cit.*, стр. 13.

¹⁶ European Commission, *Better regulation: Joining forces to make better laws*, COM/2021/219 final). Видети и: Better Regulation Toolbox 2023 (Tool 28, “Digital ready policymaking”, стр. 230) Документ је доступан на адреси https://commission.europa.eu/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en, https://commission.europa.eu/document/download/9c8d2189-8abd-4f29-84e9-abc843cc68e0_en?filename=BR%20toolbox%20-%20Jul%202023%20-%20FINAL.pdf на дан 12. 09. 2024.

¹⁷ Laura Tafani, “A Legislative Drafter’s Perspective”, in *ChatGPT series*, April 13, 2023, рад доступан на адреси <https://betterregulation.lumsa.it/chatgpt-essay-series-legislative-drafters-perspective>, на дан 12. 09. 2024. године.

Великој Британији.¹⁸

- Влада Фламаније (дела Краљевине Белгије) користи систем *SOLON* за превођење сопствених правила (смерница и водича) у формат алгоритма.
- У Холандији је установљен *LEDA* систем (е. *Legislative Design and Advisory system – LEDA*) који скреће пажњу законописцима на потребу поштовања одређених захтева приликом дефинисања правила (нпр. да одређено питање буде регулисано у формату модела одређене одредбе, да је потребно претходно дефинисање одређеног појма и слично).¹⁹

„Дигитална спремност” добиће додатни подстрек кроз напредак вештачке интелигенције и развој тзв. „језичких модела”. Језички модели (е. *Large Language Models-LLM*)²⁰ потенцијално могу да се користе како би садржина правила била једноставнија, термилошки прецизнија и јаснија не само правницима, већ и грађанима. Илустрација описаног утицаја је примена језичких модела у области јавних набавки. Јавне набавке су политички сензитивне и самим тим предмет појачаног надзора јавности. Вештачка интелигенција у форми језичког модела може да допринесе јасноћи (иначе комплексних) формулација у тендерској документацији. Тиме се умањује ризик да понудиоци погрешно интерпретирају одређене одредбе које ова документација садржи чиме се смањују трошкови спровођења поступка.²¹ Уз то, програми за обраду језика уз јасније формулације омогућавају проверу граматике, правних цитата, коришћених судских и арбитражних одлука. Вештачка интелигенција већ помаже законодавцима, члановима представничких тела, експертским групама и грађанима да јасније виде потенцијални утицај предлога прописа, симулирају утицај амандмана и предлога на постојеће прописе: Италијански парламент експериментише са алатима који управљају тзв. „масовним изменама” прописа (када измена одређене дефиниције кључног појма-нпр. промена пореских стопа мора да буде спроведена хоризонтално кроз велики број различитих

¹⁸ Matt Lync, “Lawmaker – the new legislative drafting service of the UK and Scotland”, in *The Loophole*, n. 2, 2022, стр. 24-39 на страни. 35.

¹⁹ Видети: *Wim Voermans, Wolmoed Fokkema, Remco Van Wijk, op. cit.*, стр. 61

²⁰ Пример ових модела су Gemini Ultra и GTP-4.

²¹ Видети: *Deloitte, Study on up-take of emerging technologies in public procurement*, DG GROW G.4, Final Report, February 2020, стр. 15. Студија доступна на адреси https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/news/2020-06/D.01.06_Final_report_v3.00.pdf. на дан 20. 01. 2022. године.

правних извора и вертикално кроз изворе различите правне снаге).²²

Дилеме које се јављају у контексту спровођења принципа дигиталне спремности видљиве су на примеру Краљевине Данске. Дигитализација права је питање око кога је постигнут политички споразум између странака 2018. године.²³ Сагласност је постигнута око потребе да прописи буду спремни за дигиталну употребу. Од почетка је било јасно да примена наведеног договора долази уз компромисе: примена принципа „дигиталне спремности“ обезбеђује предвидљивост алгоритамске одговорности, али је праћено нижим нивоом флексибилности тих одредби.

Споразумом је предвиђено да се већ у припреми прописа у обзир узима перспектива дигиталне примене одредби одређеног правног извора. Описани приступ конкретизује се кроз појам тзв. „дигиталне агилности“. Овај појам суштински значи да је потребно да се дискрециона регулатива (којој је инхерентан виши ниво флексибилности и стога и нижи ниво подобности за примену начела „дигиталне спремности“) користи и сагледава конзервативно: то јест, да се користи само онда када је то заиста неопходно.

Да би олакшала спровођење дигиталне агилности као инструмента обезбеђења „дигиталне спремности“ прописа, Данска је кроз смернице које је дефинисала Агенција за дигитализацију дефинисала седам услова чије кумулативно испуњење значи да је пропис „дигитално спреман“:²⁴

а) Једноставни и јасни прописи: законодавство треба да буде једноставно и јасно, тако да је лако разумљиво грађанима и привреди. Једноставни и јасни прописи се лакше примењују и омогућавају доследност интерпретације.

б) Дигитална комуникација: законодавство мора да подржи комуникацију са грађанима и другим актерима. Они који не користе

²² Tommaso Agnoloni, Carlo Marchetti, Roberto Battistoni, Giuseppe Briotti, Clustering Similar Amendments at the Italian Senate, paper presented at the 13th Edition of its Language Resources and Evaluation Conference of the European Language Resources Association, Marseille, стр. 39-46. Рад доступан на адреси <https://aclanthology.org/2022.parlaclarin-1.7.pdf>, на дан 12. 09. 2024. године.

²³ Michael Gøtze, Digitally Ready Legislation in Danish Law: the Strengths and Weaknesses of Digital Simplicity in New Legislation. *Digitalisation of Administrative Law and the Pandemic Reaction* (2022): р. 138 passim.

²⁴ Gøtze, *op. cit.*, стр. 134. Агенција за дигитализацију има обавезу да врши контролу нацрта прописа и и да помогне министарствима са смерницама како би подржала рад на прописима који би требало да буду „дигитално спремни“.

дигиталну комуникацију, међутим, не могу да буду искључени из примене прописа. За њих морају остати отворене опције „аналогне примене“ норме.

в) Аутоматска обрада: пропис мора да обезбеди да се администрирање (примена, контрола, санкција) његових норми у целини или делимично реализује дигитално. При томе је потребно обезбедити поштовање правне сигурности грађана и других актера. То сугерише да пропис користи објективне критеријуме који елиминишу потребу за дискреционом правном проценом онда када је то оправдано. *A contrario*, у случају да постоји потреба за дискреционим правних просуђивањем, нема места примени принципа дигиталне спремности.

г) Кохерентност: концепти би требало да буду јединствени и подобни за итерације. Подобност за вишеструко коришћење важи и за податке који су предмет дигиталног коришћења. Они би требало да се у идентичној форми користе и примењују и од стране других надлежних органа (нпр. дигитални документ има исту садржину без обзира у ком се програму, платформи или функцији користи).

д) Безбедно и сигурно управљање подацима: висок ниво дигитализације захтева једнако тако висок приоритет безбедности података. Стога је претпоставка примене начела дигиталне спремности прописа постојање услова за безбедно и сигурно руковање подацима грађана, предузећа и других актера.

ђ) Јавна инфраструктура: пропис мора да предвиди коришћење постојеће дигиталне инфраструктуре и платформи за плаћања, размену података и слично. Тиме се обезбеђује смањење трошкова спровођења начела дигиталне спремности прописа.

е) Приликом припреме прописа морају се предвидети механизми вештачке интелигенције за праћење примене, спречавање злоупотреба и могућих грешака у имплементацији.

4. Принцип дигиталне спремности: „за” и „против”

Примена принципа дигиталне спремности који фаворизује израду прописа у бинарним, наредбодавним, за дигиталну трансформацију „подобним” правилима потенцијално има следеће последице:

- а) Поједностављивање „правне геометрије“ и сужавање простора за примену правних правила у складу са околностима конкретног случаја (примену правних принципа и дигиталн (што омогућавају правни принципи и друга дискрециона правила);
- б) Последице по принцип правне сигурности уколико се интерпретација правне норме не заснива на промишљањима правних ауторитета већ на алгоритмима који су за већину грађана „*black box*“ концепт;²⁵
- в) Подређеност принципа правне сигурности принципу ефикасности у контексту примене алгоритма;
- г) Суштински утицај на регулаторну културу: примена логички заснованих и сведених регулаторних модела има потенцијал да прописи изгубе динамику коју доноси интерпретативни елемент: односно, да дигитализација *per se* (уместо дефинисање прописа за њихову оптималну употребу у дигитално дефинисаном окружењу), буде циљ спровођења начела дигиталне спремности. Екстремно поједностављивање и скраћивање текста норме може да доведе до дисторзије нормативног деловања: недовосмислена правна норма није неопходно и кратка по броју речи.²⁶
- д) Маргинализација чињенице да писање прописа није једноставна имплементација алгоритма за израду нацрта већ комплексан процес одмеравања различитих решења кроз критеријум прикладности остваривања циља прописа:²⁷ овај процес треба да обезбеди поштовање принципа поделе власти, узме у обзир правила интерпретације прописа преведеног у код и спречи дискриминаторну примена правила чија имплементација почива на алгоритму.

²⁵ Концепт „црне кутије“ у праву означава процес интерпретације и примене норме код кога почетне претпоставке и резултати примене норме нису познати или нису довољно јасни. Видети више у: Brożek, Bartosz, Michał Furman, Marek Jakubiec, and Bartłomiej Kucharzyk “The black box problem revisited. Real and imaginary challenges for automated legal decision making.” *Artificial Intelligence and Law* 32, no. 2 (2024), стр. 427-440.

²⁶ Eva Michel and Anna Whaley, “Regulatory technology: replacing law with computer code”, in *LSE Legal Studies Working Paper*, n. 14, 2018, стр. 1-27 на страни стр. 14-15. Рад је доступан на адреси https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3210962 на дан 19. 09. 2024. године.

²⁷ Видети: Wim Voermans, “Computer-assisted legislative drafting in the Netherlands: the LEDA system”, 2019. Рад је доступан на адреси <https://ial-online.org/wp-content/uploads/2019/07/Voermans-Legimatics.pdf> на дан 11. 09. 2024. године.

ђ) Тенденција да се ограничи дискрециона моћ одлучивања и ремети позиција и однос различитих грана власти, пре свега улога правосуђа.²⁸ У „аналогном” правном дискурсу, право дефинише обавезе, права, забране, гаранције и одговорности. Оно балансира различите вредности. Требало би да буде апстрактни и да траје и у будућности кроз интерпретацију која омогућава да „се мења а да остене иста” кроз промену околности у којима се примењује (а које нису увек познате онима који су пропис формулисали). Принцип дигиталне спремности потенцијално негира негирање да последњу реч у интерпретацији правне норме немају законодавна или управна грана власти већ суд. Постоји опасност да превођење прописа у програмски код буде де факто и његово тумачење: судови би остали без сврхе уколико би законодавац донео пропис у облику кода. Питање је до које би мере значење права могло да се оспори пред судом уколико је правна норма лишена двосмислености-генералног значења-флексибилности, донетеа у формату неоспоривог правила које дозвољава само изричите и формалне изузетке?²⁹ Тиме се губе процедуралне гаранције како на нивоу законодавне гране власти, тако и у односу на постојање основних права у решавању спорова (с обзиром да аутоматско решавање спорова лишава стране могућности увида у разлоге доношења одређене одлуке.³⁰

е) Решавање спорова коришћењем вештачке интелигенције омогућава дискриминаторне одлуке када грешке или предрасуде буду укључене у дигитални систем или када је квалитет коришћених података неадекватан.³¹

²⁸ Ово би имало за резултат релативно јачи утицај садржине прописа који улазе у поље деловања правосуђа тиме што формулацијом уређују и интерпретирање норме. Michael A. Livermore, “Rules by Rules”, in Ryan Whalen, *Computational Legal Studies: The Promise and Challenge of Data-Driven Legal Research*, Edward Elgar, 2020, Cheltenham-UK, Northampton-USA, стр. 238-264, на страни 252.

²⁹ Mireille Hildebrandt, «Code-driven law: freezing the future and scaling the past.» *Is law computable* (2020): 67-84. Рад доступан на <https://repository.uibn.ru.nl/bitstream/handle/2066/230508/230508.pdf?sequence=3> на дан 11. 09. 2024. године.

³⁰ Видети *supra* напомену 25.

³¹ Одлуке које се тичу сензитивних питања попут оцене наставника или социјалне сигурности имале су у пракси озбиљне штетне последице. Тако је 2021 алгоритамски систем *Systeem Risico Indicatie-SyRI* који је влада Холандије користила за препознавање превара у коришћењу социјалних давања погрешно оптужила 26,000 породица. Sofia Ranchordas, “Empathy in the digital administrative state.” *Duke LJ* 71 (2021), стр. 1341-1389, на страни 1348. Рад је доступан на адреси <https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=3946487> на дан 11. 09. 2024. године.

ж) Неадекватна интерпретација правне норме је изазов за демократске принципе владања.³²

з) Принцип дигиталне спремности потенцијално утиче на ерозију нивоа и расположивости експертског правног знања с обзиром на смањени релативни значај њиховог рада.³³

Принцип дигиталне спремности, са друге стране, отвара пут за једноставније претварање норме у код. Сам процес претварања правног правила у програмски језик (чему би принцип дигиталне спремности потенцијално могао кључно да допринесе) има следеће предности:

а) Писање правила с перспективом његовог претварања у код у код доприноси јасноћи, прецизности и логички уредним формулацијама. Правила би требало да буду формулисана конзистентно и недвосмислено. Једноставност правила не значи нужно кратак текст: неретко недвосмисленост правила захтева више речи и формулаиција. Ово не утиче на основни принцип да је потребно да се избегава вишак текста у правним прописима.³⁴ Принцип дигиталне спремности смањује ниво нејасне терминологије, број комплексних фраза и примере неконзистентности правила. Објективни критеријуми у прописима су претпоставка за аутоматизацију примене правне норме.³⁵

б) Принцип дигиталне спремности унапређује процес припреме предлога закона тиме што олакшава да програмски код аутоматски детектују неконзистентности или имкопатибилности у тесту.

в) Омогућава се једноставнија провера конзистентности нових са правилима која су већ у правном систему, унапређује анализа

³²Mireille Hildebrandt, "Code-driven Law: Freezing the Future and Scaling the Past", оп. цит, стр. 83.

³³Mireille Hildebrandt, "Law as computation in the era of artificial legal intelligence. Speaking law to the power of statistics", in *University of Toronto Law Journal*, vol. 68, n. 1, 2020, стр. 12-35, на страни 33.

³⁴Видети: European Commission Better Regulation Toolbox 2021, Tool#28 "Digital-ready policymaking", p. 23

³⁵На пример, критеријум „већи део године“ може да буде предмет дискретне интерпретације док критеријум „више од 250 календарских дана у години“ може да се определи објективно. Уколико у потпуности аутоматизована примена правне норме буде базирана на објективним критеријумима мора да се осигура да је одлука довољно транспарентна да омогући грађанима да процене правне путеве за оспоравање те одлуке (да се превазиђе „black box“ проблем).

утицаја нових правила и њихова ех пост евалуација (након што постоји пракса примене).³⁶

5. Перспектива принципа дигиталне спремности

Перспектива примене принципа дигиталне спремности је у његовој примени на правила која могу да буду трансформисана у код на начин да рачунару преносе информацију о циљу нормe (коју су писали људи за људе), а не обрнуто. Дефинисање правила погодног и за правну примену и за компјутерску евалуацију није увек изводљиво или пожељно: нека правила се заиста могу превести у логичан приказ (нпр. закони о друмском саобраћају),³⁷ друга не (нпр. правни принципи попут начела савесности и поштења).³⁸ При свему томе, трајно се мора водити рачуна о томе су правне нормe писане и за садашњост и за будућност: оне укључују јасне нормативне ставове (па и међусобни однос/приоритизацију тих ставова) а не само предвиђања последица (не)поштовања правне нормe. Утврђивање садржаја правила често захтева доношење тешких избора у вези са субјектима на које се правила односе, пожељним понашањима или исходима тих понашања, као и природом и степеном последица које произилазе из придржавања или непридржавања правила. Алгоритми програмских језика не могу директно да доносе одлуке о овим различитим аспектима садржаја правила не само зато што су неки од ових избора нормативни: алгоритамске одлуке су базиране

³⁶ На пример, „алгоритамски алати the [US] Transportation Department’s Одељења за транспорт [САД] имају јединствен утицај на процес доношења правила овог тела. Наведена Агенција дефинише предлоге правила на начин који је унапред структуриран у формат обрасца. Овај образац садржи и уређује однос основних тзв. „метаподатака“ попут лица које је одговорно за спровођење одређеног правила и његових овлашћења. Тиме омогућава експертима из поља надлежности агенције да суштину правила Агенције дефинишу у формату који је читљив за рачунар (сам образац је већ „рачунарски“ разумљив својом структуром). Тиме се смањује потреба да се алгоритамски алати Агенције „тренирају“ и да се у њих читавају семантичка значења текста правила Агенције у циљу претварања правне нормe у програмски код. Catherine M. Sharkey and Cade Mallet, “Artificial Intelligence for Retrospective Regulatory Review”, in *The Regulatory Review*, 2023, 49, стр. 12.

³⁷ Ови закони познају дефинисана ограничења брзине. Такође, постојање камера и сензора олакшава аутоматско регистровање и примену санкција и казни. Simon Chesterman, *We, the Robots: Regulating artificial intelligence and the limits of the law*, cit., стр. 231. Рад је доступан на адреси <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ijlit31&div=20&id=&page=> на дан 12. 09. 2024.

³⁸ Начело добре вере је тешко дефинисати на начин који би био читљив за рачунаре. Simon Chesterman, op. cit, стр. 231.

на предикцији и не могу да доносе суде узрочно-последично о односу између прописа и његових процењених ефеката.³⁹

Литература

Agnoloni, Tommaso, Carlo Marchetti, Roberto Battistoni, Giuseppe Briotti. (2022). Clustering Similar Amendments at the Italian Senate, paper presented at the 13th Edition of its Language Resources and Evaluation Conference of the European Language Resources Association, Marseille. 39-46. Рад доступан на адреси <https://aclanthology.org/2022.parlaclarin-1.7.pdf>, на дан 12. 09. 2024.

Bartosz Brożek, Michał Furman, Marek Jakubiec, Bartłomiej Kucharzyk. (2024). “The black box problem revisited. Real and imaginary challenges for automated legal decision making.” *Artificial Intelligence and Law*.32 (2). 427-440.

Chesterman, Simon. (2023). „We, the Robots: Regulating artificial intelligence and the limits of the law“. Рад је доступан на адреси <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ijlit31&div=20&id=&page>, на дан 12. 09. 2024.

Coglianesi, Cary and David Lehr. (2016). Regulating by Robot: Administrative Decision Making in the Machine Learning Era. *Geo. LJ*. Рад доступан на адреси <https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=2928293> на дан 12. 09. 2024.

Cvetković, Predrag. (2022). Law as program code: Introductory remarks. *Revija Kopaoničke škole prirodnog prava*. 4 (2). 75-88.

Diver, Laurence. (2020). Computational legalism and the affordance of delay in law. *Journal of Cross-disciplinary Research in Computational Law*. 2-15.

Gøtze, Michael. (2022). *Digitally Ready Legislation in Danish Law: the Strengths and Weaknesses of Digital Simplicity in New Legislation*.

Hildebrandt, Mireille. (2020). *Code-driven law: freezing the future and scaling the past. Is law computable*. 67-84. Рад је доступан на адреси <https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/230508/230508.pdf?sequence=3>, на дан 11. 09. 2024.

Hildebrandt, Mireille. (2020). Law as computation in the era of artificial legal intelligence. *Speaking law to the power of statistics. University of Toronto*

³⁹ Cary Coglianese and David Lehr, “Regulating by Robot: Administrative Decision Making in the Machine Learning Era”, *Geo. LJ* 105 (2016): 105: 1147, стр. 1173. Рад је доступан на <https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=2928293> на дан 12. 09. 2024.

Law Journal. 68 (1). 12-35.

Livermore, Michael A. (2020). "Rules by Rules", in *Ryan Whalen, Computational Legal Studies: The Promise and Challenge of Data-Driven Legal Research*. Edward Elgar, Cheltenham-UK, Northampton-USA. 238-264.

Lync, Matt. (2020). Lawmaker – the new legislative drafting service of the UK and Scotland. *The Loophole*. 2. 24-39.

Michel, Eva and Anna Whaley. (2018). Regulatory technology: replacing law with computer code. *LSE Legal Studies Working Paper*, n. 14. 1-27. Рад је доступан на адреси https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3210962 на дан 19. 09. 2024.

Palmirani, Monica, Fabio Vitali, Willy Van Puymbroeck, Fernando Nubla Durango. (2022). Legal drafting in the era of artificial intelligence and digitization. Study commissioned by the EC, Directorate-General for Informatics Solutions for Legislation. *Policy & HR*. Brussels. 16. Рад је доступан на адреси <https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2022-06/Drafting%20legislation%20in%20the%20era%20of%20AI%20and%20digitisation%20%E2%80%93%20study.pdf>, на дан 01. 08. 2024.

Ranchordas, Sofia. (2021). Empathy in the digital administrative state. *Duke LJ*, 71. 1341-1389. Рад је доступан на адреси <https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=3946487> на дан 11. 09. 2024.

Sharkey, Catherine M. and Cade Mallet. (2023). Artificial Intelligence for Retrospective Regulatory Review. *The Regulatory Review*. 49.

Tafari, Laura. (2023). A Legislative Drafter's Perspective. *ChatGPT series*, April 13. Рад је доступан на адреси <https://betterregulation.lumsa.it/chatgpt-essay-series-legislative-drafters-perspective>, на дан 12. 09. 2024.

Voermans, Wim. (2019). Computer-assisted legislative drafting in the Netherlands: the LEDA system". Рад је доступан на адреси <https://ial-online.org/wp-content/uploads/2019/07/Voermans-Legimatics.pdf> на дан 11. 09. 2024.

Voermans, Wim J.M., Wolmoed Fokkema, Remco van Wijk. (2012). Free the Legislative Process of its Paper Chains: IT-inspired Redesign of The Legislative Procedure Cycle. *The Loophole*, January, 2012. 54-73 Рад је доступан на адреси https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1855595 на дан 12. 09. 2024.

Xanthaki, Helen. (2013). Legislative drafting: a new sub-discipline of law is born. *IALS Student Law Review*. 1 (1). 57-70. Рад је доступан на адреси <http://>

journals.sas.ac.uk/index.php/lawreview/article/download/1706/1642/ на дан 12. 09. 2024.

Прописи и студије

Better regulation: Joining forces to make better laws, COM/2021/219 final. Документ је доступан на адреси <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/DOC/?uri=CELEX:52021DC0219> на дан 01. 09. 2024.

Better Regulation Toolbox 2023. Документ је доступан на адреси https://commission.europa.eu/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en, https://commission.europa.eu/document/download/9c8d2189-8abd-4f29-84e9-abc843cc68e0_en?filename=BR%20toolbox%20-%20Jul%202023%20-%20FINAL.pdf на дан 12. 09. 2024.

Deloitte, Study on up-take of emerging technologies in public procurement, DG GROW G.4, Final Report, February 2020. Студија је доступна на адреси https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/news/2020-06/D.01.06_Final_report_v3.00.pdf на дан 20. 01. 2022.

Interparliamentary Union, World e-Parliament Report 2020. Документ је доступан на адреси <https://www.ipu.org/file/12443/download> на дан 01. 09. 2024.

Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence. Документ је доступан на адреси <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> на дан 12. 09. 2024.

European Commission (2024). LEOS: A tool facilitating the drafting of legislative texts, Документ је доступан на адреси <https://joinup.ec.europa.eu/interoperable-europe/leos> на дан 12. 09. 2024.

Prof. Predrag N. Cvetković, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

**CONVERTING LEGAL NORMS INTO PROGRAM CODE: THE ROLE OF THE
“DIGITAL READINESS” PRINCIPLE**

Summary

The rationale for applying the principle of digital readiness is to ensure that the textual wording of regulations is properly transformed into a form understandable by software developers. The key goal is that the written norm and the program code have the same meaning: the code version of the legal norm shall be considered authentic having the same legal force as the written version. Not all rules are equally amenable to the functional transformation into the syntax of program code. Prescriptive rules, being unambiguous and without the burden of additional interpretations, are particularly suitable to be the subject of programming. Those rules are in binary form: behavior is either allowed or not. The perspective of applying the principle of digital readiness is in its application to rules that can be transformed into code in such a way that they convey to the computer information about the purpose of the norm (which was written by people for people), and not the other way around.

Keywords: digital readiness, “Better Regulation”, “Law as Code”.

